

Redes Sociales

en la Coordinación TIC y Liderazgo

DOI: [10.5281/zenodo.6983464](https://doi.org/10.5281/zenodo.6983464)

Juan José de Haro

<http://jjdeharo.blogspot.com>

¿Qué son las redes sociales?

Teoría de los seis grados de separación

Teoría de los seis grados de separación: Twitter

Teoría de los seis grados de separación: Microsoft Messenger

Todo esto debe hacernos pensar. Las **redes sociales** no son una herramienta más que tarde o temprano desaparecerá, sino que permanecerán y continuarán su desarrollo.

Los **servicios de redes** sociales cambiarán y serán sustituidos por otros, pero las **redes sociales** forman parte del ser humano y una vez iniciado el camino actual ya no se pueden detener. Porque estos servicios han llenado una necesidad humana como es la **comunicación**. Los sistemas que utilizan los **servicios de redes sociales** han sabido dar respuesta a una exigencia que ha sido común al hombre de todos los tiempos.

Tenemos que diferenciar...

Modificado de Wikipedia

Modificado de Boyd & Ellison, 2007

<http://bit.ly/BoydEllison>

Situando las redes en la web 2.0

Web 1.0

Antes de
2004

La información fluye de unos pocos hacia muchos a través de una estructura lineal. Los contenidos están controlados

Web 2.0

Después de
2004

La información se comparte entre muchos mediante una estructura en red. Los contenidos no están sujetos a control

Redes sociales ¿Para quién?

Alumnos/as

Educación

Comunicación alumno/a - profesor/a

Comunicación con tutor/a

Profesores/as

Comunicación entre profesores

Puesta en común de metodologías, programas, ...

Información de Departamentos, del Centro, etc.

Padres y madres

Comunicación profesores - padres y madres

Comunicación tutores - padres y madres

Transmitir informaciones a los padres y madres

Exalumnos/as

Transmitir información sobre el centro

Bolsa de trabajo

Proporcionarles un espacio propio para sus propios

Redes para coordinadores

y profesores

Twitter: <http://twitter.com>

Wiki EduTwitter: <http://edutwitter.wikispaces.com>

Potachovizad@s: <http://bit.ly/Potachovizados>

Seguir a las personas que siguen aquellos a los que seguimos nosotros. 😊

Internet en el aula: <http://internetaula.ning.com>

EDUREDES: <http://eduredes.ning.com>

DIM: <http://dimglobal.ning.com>

Microblogging para coordinadores

Twitter

@educ@conTIC
@educ@conTIC Madrid, Spain
<http://www.educacontic.es>
<http://www.educacontic.es/>

✓ Siguiendo mensaje [icon] [icon]

Cronología Favoritos Siguiendo Seguidores Listas ▾

Juancarikt Juan Carlos Guerra **t3** por educacontic
¿Quién quiere ser la adhesión número 140 en a petición a Google para que habilite un registro educativo <http://bit.ly/eWSQpZ>?
#x1edugoogle
hace 10 horas

Igualés_3000 Igualés3000 **t3** por educacontic
El alumado de nuestro instituto en la prensa: "Salir de los Tres Mil"

@ Acerca de @educ@conTIC

2,871 Tweets	679 Siguiendo	3,591 Seguidores	392 Listas
------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------

Siguiendo **679**

Sobre nosotros · Ayuda · Blog · Estado · Trabajos · Condiciones · Privacidad · Atajos
Negocios · Media · Desarrolladores · Recursos · © 2010 Twitter

Mensajes cortos
de 140 caracteres
máximo

Twitter: Enviar mensajes

¿Qué está pasando?

Un mensaje normal

➕ Añadir tu ubicación.

123

Tweet

Mencionar a nombre_usuario

@nombre_usuario --> Para hacer mención de un usuario

➕ Añadir tu ubicación.

88

Tweet

jjdeharo Juan José de Haro

@ivanyez Mira este mensaje de Fabrizio <http://bit.ly/dbsoYh> Aunque ha trabajado con adultos seguro que te puede dar ideas

hace 11 minutos ☆ Favorito ↶ Responder 🗑 Borrar

Enviar a nombre_usuario un mensaje directo.

d nombre_usuario --> Para enviar un mensaje privado a un usuario

➕ Añadir tu ubicación.

76

Mandar un mensaje

ivanyez Iván Matellanes

@jjdeharo sabes de alguna web o persona que pueda guiarme para crear una actividad en Twitter para 3ºESO (ingles)? Es que ni se como empezar

hace 18 minutos

en respuesta a @ivanyez ?

@jjdeharo

Juan José de Haro

@ivanyez Mira este mensaje de Fabrizio <http://bit.ly/dbsoYh> Aunque ha trabajado con adultos seguro que te puede dar ideas

hace 11 minutos vía Seismic twhrt ☆ Favorito ↶ Responder 🗑 Borrar

Mencionado(s) en este tweet

ivanyez Iván Matellanes · seguir

Profesor de Inglés de ESO en el IES Vilafranca (Castellón). Mi predilección por la cultura Sajona se centra en el estudio de la historia política Americana.

Tweets de @jjdeharo

Twitter: ¿Cómo funciona?

<http://twitter.com>

¿Qué está pasando?

Cronología @Menciones Retweets Búsquedas Listas

jrguasch Josep Lluís Ruiz
3 categories a nivell empresarial: petites empreses molt implicades i molt compromeses a nivell personal. #eseas
hace 5 minutos

ainhoaeus ainhoa
uffff!!! our children are not target". I don't like this a
hace 5 minutos

flosforum Carmen González
@bjimenez Buenos días
hace 5 minutos

eraser eraser
El día q yo me vaya .Fa
abandone... cuando el r
<http://blip.fm/~xh7zb>
hace 6 minutos

gregorioribio Gregorio
FRASES NO CÉLEBRES

Tweets que mencionan a @jdeharo

ivanyez Iván Matellanes
@jdeharo sabes de alguna web o persona que pueda guiar
crear una actividad en Twitter para 3ºESO (ingles)? Es que
como empezar
hace 24 minutos

aalzina Amador Alzina
RT @jdeharo EDUCATIVA
<http://bit.ly/cG8ezG>
hace 2 horas

gregorioribio Gregorio T
RT @alber_to: #TINW (Tw
@m_alier @vcuevas @jde
@mcrueda
hace 12 horas

alber_to alber_to
#TINW (Twitter Is Nothing

@jdeharo/edutwitter [Ver la página de la lista](#)

AllyCia AllyCia
RT @Hermanagilda: Eduardo Mendoza en @avirser. Con noticias
de Gurb!
hace 47 segundos

eraser eraser
@pvil compasión cumpassio, συμπάθεια (sympathia) compuesta d
συν πάσχω + = συμπάσχω, literalmente "sufrir juntos", "tratar con
emociones..."
hace 1 minuto

pvil Pedro Villarrubia
@eraser @ainhoaeus @eRomanMe Hay que cambiar el
lismo y prosa TIC", y cambio de

Tus tweets, retwitteados:

jdeharo Juan José de Haro
Revista EduTwitter: <http://bit.ly/EduTwitter> se hace con los tuits de
500 docentes: <http://bit.ly/abv6Ys>
hace 17 horas

jdeharo Juan José de Haro
¡Somos más activos! :) RT @srivero: En Twitter los usuarios hacen
6 veces más clicks que en Facebook <http://is.gd/g3KVS>
hace 17 horas

jdeharo Juan José de Haro
Me niego a esta más en mi casa de mis padres, viendo la vida
pasar · ELPAÍS.com <http://bit.ly/cIP66O>
hace 17 horas

jdeharo Juan José de Haro
Copial artículo de @vcuevas: Aprender no es aburrido... aunque nos

Redes sociales

Cientes para Twitter

<http://tweetdeck.com>

<http://twhirl.org>

<http://seesmic.com>

Tipos y creación de redes

Tipos de redes

Tipos de redes sociales

YouTube, Flickr...

Actúan como una red social, pero centran las relaciones en un objeto predeterminado

Servicios 2.0 con características de redes sociales

son

Redes sociales estrictas

No especializadas. Centradas en la relación entre personas

Facebook, Tuenti, Twitter...

El usuario se incorpora a una gran red donde, a cierto nivel, no puede aislarse de otros usuarios

Redes horizontales

son

Redes verticales

El usuario crea su propia red. Los contactos se limitan a los de su propia red

Elgg, Oxwall...

Se descarga la aplicación de Internet para ser usada de forma local

Instalación en servidores propios

son

Sitios web

Se utilizan los servicios web creados por otros

Groupy, SocialGo, Edmodo...

Redes horizontales / Redes verticales

¿Qué servicios para crear redes tenemos?

Redes de *microblogging*

Basadas en texto corto (como Twitter, Edmodo, Twiducate, etc.)

Redes completas

Basadas en texto, imágenes, vídeo, etc.
Muchas formas diferentes de comunicación (como Ning, Grouply, SocialGO, etc.)

Grado de privacidad en las redes sociales (v 2.1)

Juan José de Haro

<http://jjdeharo.blogspot.com>

Enlace a este mapa:

<http://bit.ly/PrivacidadRedes>

Redes Horizontales

Redes Verticales

Tuenti
Gnoss
Facebook
Linkedin

SocialGO	Ning
Grou.ps	Wall.fm
Grouply	

Twitter
Plurk
FriendFeed

Shoutem
Edmodo
Twiducate

Recomendadas para:

Recomendadas para:
Todos

Microblogging educativo

<http://edmodo.com>

**Específicos
para educación**

<http://twiducate.com>

Redes verticales

<http://shoutem.com>

Más información en:
<http://bit.ly/MicrobloggingEdu>

En castellano. Profesores y alumnos tienen registros distintos.
El alumno sólo necesita un nombre, contraseña y el código de la

The screenshot shows the Edmodo user interface. At the top, there is a navigation bar with the 'edmodo' logo and links for 'Calendario', 'Notas', 'Biblioteca', 'Sr. de Haro', 'Preferencias', and 'Salir'. A search bar is on the right. Below the navigation bar, there is a user profile picture on the left and a message composition box in the center. The message box has a text input field with the placeholder 'Escribe tu mensaje aquí...', a 'Enviar' button, and a dropdown menu with options: 'Alerta', 'Asignación', and 'Votación'. Below the message box is a 'Clase A' tag. On the right side, there is a sidebar with 'Herramientas' (Tools) including '1 Evento próximo', 'Profesores que puedes conocer' (Sr. Agustín Navarro, Xoán Díaz), and 'Filtros' (Alertas, Asignaciones, Fuentes, Archivos, Vinculos, Encuestas, Respuestas Recientes). At the bottom of the sidebar are 'Etiquetas' (Sr. de Haro, soporte (1), trabajo (1)). On the left side, there is a 'Grupos' (Groups) list with 'Clase A' selected, 'Lengua', 'Matemáticas', 'Clase de 5ªA', 'Eduwikis-ISFTIC', 'La clase virtual de Primaria', and 'TIC-ADEDI'. Below the groups list is a 'Mensajes' (Messages) section for 'Clase A' showing three messages from 'Sr. de Haro a Clase A'. The first message says 'Esta es la clase de todos' (hace 39 segundos). The second says 'Un ejemplo' (hace 15 minutos). The third is a post about 'Congreso educa' (26 junio, 2010).

Herramientas

Mensajes

Grupos

Set 2010

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
	Hoy es lunes para todo el día	Para Trabajo final				
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
		Para Entregar problemas				

Buscar

Agregar a Carpeta... Borrar Agregar a la Biblioteca

Todo

Seleccionar: Todo Ninguno Todos los tipos Todos los grupos

- Yo
- Directas
- Profesores
- Estudiantes
- Carpeta

Cuaderno de Notas / Clase A

	Subir una foto de leones	Buscar enlace	Totales
Col, María	1/10	5/10	6/20
Melón, Juan	0/10	0/10	0/20
Pepino, Pedro	8/10	9/10	17/20

Twiducate <http://www.twiducate.com>

En inglés. Profesores y alumnos tienen registros distintos.

El alumno sólo necesita un nombre, contraseña (que debe ser designada por el profesor) y el código de la asignatura

Twiducate (V.1.0)

Juan José de Haro

<http://jjdeharo.blogspot.com>

Dirección de este mapa:

<http://bit.ly/Twiducate>

Twiducate Goes Mobile!
Have a mobile device?
Try: <http://m.twiducate.com>

| [Students \(3\)](#) | [Bookmarks \(2\)](#) | [Important Dates \(1\)](#) | [Public](#) | [Sign Out](#) |

Página principal

Perfil

Cambiar imagen

Codigo de la clase

Switch Classes: [clase5a](#)

Añadir clase

Share your thoughts:

Rich text editor toolbar with options for Bold, Italic, Underline, Strikethrough, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, Link, Unlink, Text Color, Background Color, Undo, and Redo.

Post to Class

Class Code: **clase5a**

Mr. Superlópez
Posts: 1
Bio:
Tutor de 5ºA

Important Dates: [\(Edit\)](#)

- April 10 - [Entrega del trabajo de matemáticas](#)

Fechas importantes

Class Bookmarks: [\(Edit\)](#)

- [Wikipedia](#)
- [Blog de clase](#)

Enlaces

Class Network: [Online \(1\)](#) [\(Edit\)](#)

Mr. Superlópez
Tutor de 5ºA

Iván G

Juan P

Alumnos

Muy bien queridos alumnos. Para empezar tenéis que mirar es escribir en un comentarios los que son mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
<http://www.youtube.com/watch?v=sUEzPdbysUU>

Apr 11, 2010 - 7:28 PM by: [Mr. Superlópez](#) | [Comments \(0\)](#)

Ha sido muy fácil entrar.

Apr 11, 2010 - 7:24 PM by: [Iván G](#) | [Comments \(0\)](#)

Soy María y ya he entrado

Apr 11, 2010 - 7:23 PM by: [María](#) | [Comments \(0\)](#)

Borrar

Editar

Fijar

Redes sociales completas para la educación

Lisa exhaustiva de redes y sus características en: <http://bit.ly/RSVEdu>

Organización de la red social mediante grupos

Las relaciones en la red social

Funcionamiento de las redes

Configuración de seguridad de la Red

- Solo se puede registrar en la red mediante una contraseña.
- Las nuevas altas tienen que ser aceptadas por un administrador/a.
- La red tiene 4 administradores (214 miembros).

Normas de la Red

- Es obligatorio el nombre completo en el perfil, así como una foto donde aparezcas bien identificado.
- No se pueden subir fotos, canciones o vídeos donde salgan actitudes violentas, xenófobas, ofensivas, sexistas o de mal gusto. Si no estás seguro de si lo que vas a subir puede molestar a alguien, mejor no lo hagas.
- En ningún caso se podrá insultar o utilizar un lenguaje ofensivo, vulgar, racista, violento o xenófobo, ni promover actividades ilegales.
- Respetar las opiniones del resto de participantes, a pesar de no compartirlas.
- No se puede usar el chat, o cualquier otro medio, para dejar enlaces a páginas poco adecuadas en la red.
- No se puede emplear ninguna foto, texto o cualquier otro material de los miembros de esta Red sin la expresa autorización de su propietario o propietaria.

Para un buen funcionamiento de la red...

- Se necesita un número mínimo de miembros para que la red se active por sí misma y no caiga en el olvido (como mínimo 150-200 miembros).
- Debe dejarse libertad intentando limitar al mínimo las características (subida de fotos, vídeos, mensajes, etc.)
- Un grupo de moderadores (al menos 2) deben vigilar los contenidos de la red de forma más o menos regular (no es necesario cada día).
- Los infractores de las normas deben recibir un primer aviso, al segundo se les expulsa de la red durante varios días. Nada es anónimo en la red social, por lo que esta medida acaba eliminando totalmente las conductas inapropiadas.
- Debe responderse con agilidad a las consultas o mensajes de los miembros, de lo contrario tendrán la idea de que la red no sirve para nada (no más de 24 h).
- Debe fomentarse la ayuda mutua entre los miembros (por ejemplo, evitando responder a todas las preguntas sin dar oportunidad a otros para intervenir).

En las redes que no son docentes (padres, profesores, exalumnos) es necesaria una labor de dinamización entre varios: aportando información semanalmente, planteando alguna discusión en los foros, etc. No debe dejarse la red a su aire o acabará abandonada.

En las redes docentes la asistencia a la red está asegurada dado que se trabaja a través de ella, por lo tanto, no es necesaria más animación que la actividad académica. Un número suficiente de miembros y la libertad de acción de los alumnos harán el resto.

Redes docentes en funcionamiento

Amor de Déu

Buscar

Juan José de Haro

Ayuda | Salir

Administrar Cuenta

Administrar

Invitar Contactos >

TU ESTADO CAMBIAR

Esto de poder escribir desde la página principal es nuevo

INBOX

 Mensajes

 Peticiones

 Notificaciones

MODERATION

Nada que moderar

AGREGAR NUEVO...

Inicio

Mi perfil

Miembros

Grupos

Eventos

Foros

Revista

Noticias

Fotos

Videos

Normas

Actividad Reciente

Comparte algo con Amor de Déu

Post

angelica maria mella novas ha agregado 1 nuevas fotos de perfil.

20 horas atrás

kevin ha aceptado la amistad de arianna

1 día atrás | Comment

Isaac You voted Amorofius.

1 día atrás | Comment

Virginia t ha aceptado la amistad de Laia

4 días atrás | Comment

Virginia Rey ha aceptado la amistad de Víctor

4 días atrás | Comment

Cumpleaños

Isaac I...
Cumpl...

Marta
en 2 c...

karole
days!

Bea M...
days!

antoni
days!

Iraida
7 days

Cristin
days!

Marta
days!

cinthya
days!

Sara G...
days!

María V...
days!

Revista

Grupos en la red

Buscar

Juan José de Haro
Ayuda | Salir

Administrar Cuenta

Administrar

Invitar Contactos

TU ESTADO CAMBIAR
Esto de poder escribir desde la página principal es nuevo

INBOX

- Mensajes
- Peticiones
- Notificaciones

MODERATION
Nada que moderar

AGREGAR NUEVO...

- Video
- Foto
- Música
- Evento
- Grupo
- Blog

Inicio Mi perfil Miembros **Grupos** Eventos Foros Revista Noticias Fotos Videos Normas

Mejores Grupos **Nuevos Grupos** Mis Grupos Grupos Pendientes **Crear Nuevo**

1 2 3 **Siguiente** > Viendo 1 - 10 de 23

Escoltem música a 3r ESO

Material i audicions
Propietario del Grupo: **Montserrat Cubias**
Miembro: **44**
Cerrado

[Ver el perfil del grupo](#)
[Pedir ser Miembro](#)

Ciències Naturals 3r B

Grup de Classe
Propietario del Grupo: **Silvia Sánchez**
Miembro: **29**
Cerrado

[Ver el perfil del grupo](#)
[Pedir ser Miembro](#)

Informàtica 1r Batxillerat A

Grup de classe
Propietario del Grupo: **Isabel Ruiz**
Miembro: **27**
Cerrado

[Ver el perfil del grupo](#)
[Pedir ser Miembro](#)

Informàtica 1r Batxillerat B

Grup de classe
Propietario del Grupo: **Isabel Ruiz**
Miembro: **27**
Cerrado

[Ver el perfil del grupo](#)
[Pedir ser Miembro](#)

Ciències Naturals 3rC

Grup de classe
Propietario del Grupo: **Isabel Ruiz**
Miembro: **26**

[Ver el perfil del grupo](#)
[Pedir ser Miembro](#)

Configuración de seguridad de los grupos

- Los nuevos grupos requieren autorización de un administrador/a
- Cualquier miembro de la red puede pedir la pertenencia que deberá ser aprobada por el creador del grupo (profesor/a)

Establecer los Permisos que correspondan

Grupo

Private (invite only) Público

The image shows a screenshot of a user interface for configuring group permissions. At the top, there is a title bar that reads "Establecer los Permisos que correspondan". Below this, there is a section header "Grupo". Underneath the header, there are two radio button options: "Private (invite only)" which is selected (indicated by a blue dot), and "Público" which is not selected.

Grupo como tablón de anuncios

Matemàtiques 3rC (Juanjo)
Grup per a les classes de matemàtiques
Owner: Juan José de Haro
This is a **private** group

Acerca de
Grup per a les classes de matemàtiques

Etiquetas
matemàtiques

Ubicación
No hay mapa

Eventos
0 Eventos...

Editar grupo Editar Ubicación Subir Foto Subir un vídeo
Invitar a tus amigos Crear Evento
Mandar mensaje a todos los miembros Delete Group
Feature Group

Actividad Reciente
No hay actividad reciente...

Members
15 Members...invite some

VER TODO

Foro

Topic	Replies
Notas	2 replies total
Treball per al dia 12 de novembre	No replies yet
Exercicis 5 de novembre	No replies yet
Deures, divendres 5 de novembre	No replies yet
Exercicis 29 d'octubre	No replies yet

CREAR TEMA

Inicio Mi perfil Miembros Grupos Eventos Foros Revista Noticias Fotos Videos Normas

Editar grupo Editar Ubicación Subir Foto Subir un vídeo

Invitar a tus amigos Crear Evento

Mandar mensaje a todos los miembros Delete Group

Feature Group

Actividad Reciente:
No hay actividad reciente...

Members
19 Members...invite some

Acerca de
Grup per a les classes de matemàtiques

Etiquetas
matemàtiques

Foro
Notas

Grupo como lugar para resolver dudas y consultar actividad académica

2 mensajes del grupo

Tu comentario

Post

 por Juan José de Haro
Si hablas de los signos de la función... sólo hay que poner las asíntotas verticales y los puntos de corte con el eje X [Eliminar](#)

 por Albert
Juanjo, en el paso 4, en la recta tenemos que poner solo el punto de corte x o también el de y? Por ejemplo: $Px1(1,0)$ $Py1(0,0)$. En la recta se pone solo el 1 o el 1 y el 0? Gracias. [Eliminar](#)

Ciències de la Terra
Grup de classe
Owner: Isabel Ruiz
This is a **private** group

Acerca de
Grup de la classe de Ciències de la Terra de 2n Batxillerat

Etiquetas
ciències terra batxillerat

Ubicació
No hay mapa

Eventos

Editar grupo Editar Ubicació Crear Evento
Mandar mensaje a todos los miembros Delete Group
Feature Group Pedir ser Miembro

Actividad Reciente
No hay actividad reciente...

Members
13 Members...

Foro
TEMA 5. PRESENTACIÓN Y TRABAJO
TEMA 4. PRESENTACIÓN Y TRABAJO
DOCUMENTALES

Grupo para proporcionar recursos

Temari CCTT 2009-10, UNITAT 5

FENÒMENS DE VESSANT

- Inestabilitats gravitatòries
 - Desprendiment (recorregut parcial per l'aire)
 - Lliscament (blocs damunt una superfície)
 - Moviments de massa
 - Reptació
 - Colades de fang
 - Esllavissades
 - Allaus
- Prevenió per estudis geològics
- Geologia, relleu i clima les propicien

00:02 / 00:14 2 / 14

View more presentations or Upload your own.

Aquí os dejo la presentación del tema. Recordad que, al subirlas a la red, los enlaces a videos y animaciones quedan de un color muy clarito, pero se pueden ver. Van todas, ya arreglé las animaciones de la dinámica litoral que se habían perdido.

Grupo creado por los alumnos para su trabajo

Tots els grups Els meus grups [+ Uneix-te a AnaSoriMeriSara](#)

 AnaSoriMeriSara
Creat per Sara
[Enviar un missatge](#) [Veure els grups](#)

Informació

 Derechos de la Mujer
Membres: 4
Darrera activitat: 20 Abr

Opcions d'administrador

- [+ Uneix-te a AnaSoriMeriSara](#)
- [★ Destaca això a la pàgina principal](#)
- [✎ Editar la informació d'aquest grup](#)
- [👤 Administrar la pertinença al grup](#)
- [✖ Esborrar el grup](#)

Quadre de text [Edició](#)

[+ Afegir text](#) - Afegeix text, HTML, vídeos, fotos o qualsevol [widget extern](#) aquí.

Fòrum de discussió [Edició](#)

 Conversación grupo 17 respostes
Aqui empezaremos a hablar de lo que vamos haciendo :)
Començada per Sara

 Google Sites 14 respostes
Este es nuestro site: <http://sites.google.com/site/anasorimerysara/> Pd: A ver si podemos comunicarnos todas x aquí :)
Començada per Sara Galindo Martínez. [Darrera resposta](#) de Ana

Membres (4)

[Veure'ls tots](#)

Grupo de alumnos que realizan un trabajo en grupo. La finalidad es mantenerse en contacto con su tutor

Comentari fet per [Juan José de Haro](#) el abril 21, 2010, a les 11:59am ✕
Aquí va la corrección de lo más importante:

El punto 1 me parece que está poco trabajado. Buscando en los libros de Google me ha salido este y creo que podréis sacar mucha información:
[Vacunas](#).

Poned dibujos o esquemas de células, tejidos humanos, leucocitos, etc, si no queda todo demasiado teórico.

Falta el punto 6 de cronología y la numeración del 7 está mal. El resto está bien

Comentari fet per [Joshua](#) el abril 20, 2010, a les 8:52pm ✕
Oook, esque estamos recogiendo la info de lo que nos falta y queremos corregir lo que tu nos dijeras antes de continuar redactando para no tener que corregirlo luego todo. Adiooos!

Comentari fet per [Juan José de Haro](#) el abril 20, 2010, a les 6:27pm ✕
No del todo, mañana intentaré deciros algo

Comentari fet per [Alex](#) el abril 20, 2010, a les 1:27pm ✕
Juanjo, has corregido lo que te hemos pasado del PR?

Comentari fet per [Joshua](#) el abril 13, 2010, a les 10:11pm ✕
Sí, pero esque tenemos uno que es sobre la historia de las vacunas, otro que se supone que es la cronología (calendario de vacunaciones) y luego tenemos otra pregunta más que vuelve a preguntar sobre el calendario de vacunaciones.

Resumiendo:

¿Qué podemos hacer con una red social para alumnos?

Más información:

Redes

EDUREDES: <http://eduredes.ning.com>

Internet en el Aula: <http://internetaula.ning.com>

DIM: <http://dimglobal.ning.com>

Amicus Espiral: <http://amicusespiral.ning.com>

Potachovizad@s (y allegados): <http://potachovizados.grou.ps>

Libro

Redes sociales para la educación

DOI: [10.5281/zenodo.6961584](https://doi.org/10.5281/zenodo.6961584)

ANAYA Multimedia

Juan José de Haro

ISBN: 978-84-415-2796-6

Blog

EDUCATIVA

<http://jjdeharo.blogspot.com>

Juan José de Haro